

УДК 519.95:621.3

DOI 10.5281/zenodo.18059722

Научная статья

МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ОЦЕНКИ ПОЛНОТЫ ИНФОРМАЦИИ В РАСПРЕДЕЛЕННОЙ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЕ

MATHEMATICAL MODEL FOR ASSESSING THE COMPLETENESS OF INFORMATION IN A DISTRIBUTED COMPUTING SYSTEM

ЛЕОНТЬЕВ АЛЕКСАНДР САВЕЛЬЕВИЧ,

кандидат технических наук, доцент,

старший научный сотрудник,

МИРЭА - Российский технологический университет.

ORCID: 0000-0003-3673-2468.

НИККЕЛЬ КИРИЛЛ ЕВГЕНЬЕВИЧ,

МИРЭА - Российский технологический университет.

ORCID: 0009-0000-0070-4516.

LEONTYEV ALEXANDER SAVELYEVICH,

Candidate of Technical Sciences, Associate Professor,

Senior Researcher,

MIREA - Russian Technological University.

NIKKEK KIRILL EVGENIEVICH,

MIREA - Russian Technological University.

В работе рассматривается задача обеспечения полноты информации в центре обработки данных распределённой вычислительной системы при возникновении внештатных ситуаций. Для оценки вероятности полноты информации предложена математическая модель на основе системы массового обслуживания типа $M/G/\infty$, где входящий поток событий является пуассоновским, а время обработки сообщения имеет произвольное распределение. Проведенное исследование показало, что используемые технологии ручного сбора, контроля, передачи и ввода информации в центр обработки не обеспечивают необходимый уровень полноты данных при высокой интенсивности появления внештатных ситуаций. Выполненные расчеты позволили сделать вывод, что оценку рационального числа контрольных точек в задачах значительной длительности можно производить с помощью полученных простых аналитических соотношений. При этом результаты получаются близкими к данным, полученным с помощью метода выбора контрольных точек на основе расчета множества фундаментальных чисел.

This paper examines the problem of ensuring information completeness in a distributed computing system's data center during emergency situations. To estimate the probability of information completeness, a mathematical model is proposed based on an $M/G/\infty$ queuing system, where the incoming event flow is Poisson and message processing time is randomly distributed. The study revealed that the existing technologies for manually collecting, monitoring, transmitting, and entering information into the data center do not provide the required level of data completeness under high emergency intensity. The calculations conducted led to the conclusion that the rational number of checkpoints in long-term tasks can be estimated using the obtained simple analytical relationships. The results are similar to those obtained using the method of selecting checkpoints based on the calculation of a set of fundamental numbers.

Ключевые слова: математическая модель, система массового обслуживания, полнота информации, контрольные точки, преобразование Лапласа-Стилтьеса, распределенная вычислительная система.

Key words: mathematical model, queuing system, information completeness, checkpoints, Laplace-Stieltjes transform, distributed computing system.

При возникновении внештатных ситуаций в распределенной системе приходится учитывать множество событий, возникающих в случайные моменты времени. Выходную информацию в центре обработки распределенной вычислительной системы, описывающую внештатные ситуации, называют полной, если она отражает все возникшие внештатные ситуации, необходимые должностным лицам для обоснованного принятия управленческих решений.

Неполнота информации в центре обработки о возникших внештатных ситуациях может привести к тому, что принимаемое должностными лицами решение окажется неверным.

Предположим, что появление новых внештатных ситуаций, значимых для принятия управленческих решений, происходит в случайные моменты времени, отстоящие друг от друга на случайные интервалы, длительность которых распределена по экспоненциальному закону с параметром λ .

При появлении внештатной ситуации готовится сообщение об этом событии (время подготовки ξ_{nodz}). После готовности сообщения оно передается по телефонному каналу или по сети передачи данных (СПД) в центр обработки внештатных ситуаций (время передачи ξ_{nep}). После приема сообщения оно контролируется и вводится в центр обработки внештатных ситуаций (время ввода $\xi_{вода}$) [2; 8]. Суммарное время подготовки, передачи и ввода сообщения в центр обработки внештатных ситуаций является случайной величиной $\xi_{sum} = \xi_{nodz} + \xi_{nep} + \xi_{вода}$.

Преобразование Лапласа-Стилтьеса функции распределения случайной величины ξ_{sum} равно:

$$T_{sum}^*(s) = T_{nodz}^*(s) \cdot T_{nep}^*(s) \cdot T_{вода}^*(s) \tag{1}$$

$$T_{sum}^*(s) = \int_0^{\infty} e^{-st} T'_{sum}(t) dt, \quad T_{nodz}^*(s) = \int_0^{\infty} e^{-st} T'_{nodz}(t) dt,$$

$$T_{nep}^*(s) = \int_0^{\infty} e^{-st} T'_{nep}(t) dt, \quad T_{вода}^*(s) = \int_0^{\infty} e^{-st} T'_{вода}(t) dt$$

Дифференцируя соотношение (1) по s , легко получить следующее выражение для среднего времени подготовки, передачи и ввода в центр обработки сообщения о внештатной ситуации $T_{sum}^{(1)}$:

$$T_{sum}^{(1)} = T_{nodz}^{(1)} + T_{nep}^{(1)} + T_{вода}^{(1)} \tag{2}$$

Обозначим через μ интенсивность обработки сообщения о внештатной ситуации $\mu = 1/T_{sum}^{(1)}$. В первом приближении для оценки полноты информации в центре обработки со-

общений о внештатных ситуациях сделаем допущение, что функция распределения $T_{sum}(t)$ имеет экспоненциальное распределение:

$$T_{sum}(t) = 1 - e^{-\mu t} \tag{3}$$

В таком случае процесс возникновения внештатных ситуаций будет описываться системой массового обслуживания $M/M/\infty$ [4; 6]. Интенсивность входящего потока этой системы – λ , а интенсивность обслуживания сообщений в каналах этой системы — μ . То есть входящий поток является пуассоновским, время обслуживания сообщений в силу введенных выше допущений распределено по экспоненциальному закону, и количество обслуживающих каналов не ограничено. Это обусловлено тем, что подготовка, передача и ввод в центр обработки сообщений о внештатных ситуациях на разных узлах распределенной системы осуществляются независимо друг от друга различным обслуживающим персоналом.

Граф состояний этой системы, показывающий количество занятых каналов (соответствующих количеству возникших внештатных ситуаций, информация о которых еще полностью не введена в центр обработки), представлен на рис. 1.

Рис. 1. Граф состояний

P_k — вероятность того, что в анализируемой системе в центр обработки внештатных ситуаций не введены данные о k возникших внештатных ситуациях. Уравнения равновесия для определения вероятности нахождения системы в различных состояниях P_k ($k=0, \infty$) имеют вид:

$$\begin{cases} P_0 \lambda = P_1 \mu \\ P_1 (\lambda + \mu) = P_0 \cdot \lambda + P_2 \cdot 2\mu \\ \dots \\ P_k (\lambda + k\mu) = P_{k-1} \cdot \lambda + P_{k+1} (k+1) \\ \dots \end{cases} \tag{4}$$

Пусть $\rho = \frac{\lambda}{\mu}$, тогда:

$$\begin{cases} P_1 = \frac{\lambda}{\mu} P_0 = \rho \cdot P_0 \\ P_2 = \frac{\rho^2}{2} P_0 \\ \dots\dots\dots \\ P_k = \frac{\rho^k}{k!} P_0 \end{cases} \quad (5)$$

Воспользуемся условием нормировки:

$$\sum_{k=0}^{\infty} P_k = 1 \rightarrow P_0 \sum_{k=0}^{\infty} \frac{\rho^k}{k!} = 1$$

$$P_0^{-1} = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{\rho^k}{k!} = e^{\rho}$$

$$P_0 = e^{-\rho} \quad (6)$$

$$\text{При } \rho \ll 1 \quad P_0 = e^{-\rho} \approx 1 - \rho = 1 - \frac{\lambda}{\mu} = \frac{\mu - \lambda}{\mu} \quad (7)$$

P_0 — вероятность того, что информация в центре обработки внештатных ситуаций полна.

P_k — вероятность того, что в центре обработки отсутствует информация о k внештатных ситуациях.

Отметим, что формулы (5) и (6) остаются справедливыми и в том случае, когда функция распределения $T_{sum}(t)$ имеет произвольное распределение. То есть математической моделью процесса подготовки информации о внештатных ситуациях является система массового обслуживания $M/G/\infty$ [6].

Проанализируем 4 возможные технологии подготовки и передачи в центр обработки обслуживающим персоналом данных о внештатных ситуациях при различной интенсивности возникновения внештатных ситуаций. Анализ проведем на основе разработанного математического аппарата оценки полноты данных в центре обработки внештатных ситуаций (формулы (5) и (6)).

При технологии 1 суммарное среднее время обработки внештатной ситуации составляет $T_{sum}^{(1)} = 40 \text{ мин}$ (20 мин — ручной сбор и визуальный контроль обслуживающим персоналом, 10 мин — передача информации в центр обработки по телефонному каналу, 10 мин — контроль и ручной ввод данных в центре обработки).

При технологии 2 суммарное среднее время обработки внештатной ситуации составляет $T_{sum}^{(1)} = 21 \text{ мин}$ (10 мин — сбор данных, формирование сообщения для передачи и его визуальный контроль, 1 мин — передача сформированного сообщения по сети передачи данных (СПД) в центр обработки внештатных ситуаций, 10 мин — контроль и ручной ввод данных в центре обработки).

При технологии 3 суммарное время обработки внештатной ситуации составляет $T_{sum}^{(1)} = 6,33 \text{ мин}$ (5 мин — сбор данных, формирование сообщения для передачи и его программный контроль, 1 мин — передача сформированного сообщения по СПД в центр обработки, 20 сек — автоматический контроль и ввод в центр обработки полученного сообщения).

При технологии 4 суммарное время обработки внештатной ситуации составляет $T_{sum}^{(1)} = 1,83 \text{ мин}$ (30 сек — сбор и контроль информации с помощью автоматических датчиков, формирование сообщения, 1 мин — передача сформированного сообщения по СПД в центр обработки, 20 сек — автоматический контроль и ввод в центр обработки полученного сообщения).

Проанализируем с точки зрения полноты информации данные технологии при различной интенсивности возникновения внештатных ситуаций.

$$\lambda_1 = \frac{1}{8} \frac{1}{\text{час}} \text{ — внештатные ситуации возникают в среднем через 8 часов.}$$

$$\lambda_2 = 1 \frac{1}{\text{час}} \text{ — внештатные ситуации возникают через 1 час.}$$

$$\lambda_3 = \frac{1}{84} \frac{1}{\text{час}} \text{ — внештатные ситуации возникают 2 раза в неделю.}$$

Результаты расчетов вероятностных показателей полноты информации в центре обработки внештатных ситуаций при различной интенсивности возникновения внештатных ситуациях представлены в таблице 1.

Таблица 1. Расчет показателей полноты информации о внештатных ситуациях

№ расчета	λ	$T_{sum}^{(1)}$	P_0	P_1	P_2	P_3	P_4	P_5
1	$\frac{1}{8} \frac{1}{\text{час}}$	40 мин	0,9200	0,0767	0,0032	0,0001	0,0000	0,0000
2	$\frac{1}{8} \frac{1}{\text{час}}$	21 мин	0,9572	0,0419	0,0009	0,0000	0,0000	0,0000
3	$\frac{1}{8} \frac{1}{\text{час}}$	6,33 мин	0,9862	0,0130	0,0001	0,0000	0,0000	0,0000
4	$1 \frac{1}{\text{час}}$	40 мин	0,5965	0,3082	0,0796	0,0137	0,0018	0,0002
5	$1 \frac{1}{\text{час}}$	21 мин	0,7048	0,2466	0,0432	0,0050	0,0004	0,0000
6	$1 \frac{1}{\text{час}}$	1,83 мин	0,9699	0,0296	0,0005	0,0000	0,0000	0,0000
7	$\frac{1}{84} \frac{1}{\text{час}}$	40 мин	0,9921	0,0079	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
8	$\frac{1}{84} \frac{1}{\text{час}}$	21 мин	0,9958	0,0042	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
9	$\frac{1}{84} \frac{1}{\text{час}}$	6,33 мин	0,9987	0,0013	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000

Как видно из расчетов, при интенсивности возникновения внештатных ситуаций $\lambda = 1/8 \frac{1}{\text{час}}$, технология 1 ($T_{sum}^{(1)} = 40 \text{ мин}$) обработки обслуживающим персоналом внештатных ситуаций не обеспечивает необходимый уровень полноты информации (0,95) в центре обработки ($P_0 = 0.92 < 0.95$). Остальные технологии при $\lambda = 1/8 \frac{1}{\text{час}}$ обеспечивают необходимый уровень ($P_0 > 0.95$) полноты информации в центре обработки внештатных ситуаций. При высокой интенсивности возникновения внештатных ситуаций $\lambda = 1 \frac{1}{\text{час}}$ только при полнотой автоматизированной обработке информации о внештатных ситуациях (технология 4, $T_{sum}^{(1)} = 1,83 \text{ мин}$) обеспечивается необходимая полнота данных ($P_0 > 0.95$) в центре обработки внештатных ситуаций.

При низкой интенсивности возникновения внештатных ситуаций $\lambda = 1/84 \frac{1}{\text{час}}$ (номера расчетов 7, 8 и 9) все рассматриваемые технологии обеспечивают необходимый уровень полноты данных в центре обработки внештатных ситуаций.

При обработке информации о возникших внештатных ситуациях в центре обработки при подготовке управленческих решений необходимо обеспечить оперативное и надежное выполнение информационных и расчетных задач. Для этого необходимо использовать резервирование [1; 5; 7; 10] и технологии выбора контрольных точек в вычислительных системах [3; 9; 11].

Пусть при решении задачи наступают отказы, разрушающие информацию, с интенсивностью λ_{om} и сбои с интенсивностью λ_{cb} . Длительность восстановления системы после отказов и сбоев случайные величины с конечными средними $F_{om}^{(1)}$ и $F_{cb}^{(1)}$. Длительность запоминания промежуточных результатов при создании контрольной точки $\bar{\varphi}$.

В работе [9] показано, что среднее время решения задачи длительностью B , разбитой на n равных сегментов, в условиях отказов и сбоев определяется формулой:

$$M_B(n) = \frac{nH}{\lambda_{om}} [\exp(\lambda_{om}B/n) - 1] + (n-1)\bar{\varphi}, \tag{8}$$

где $H = 1 + \lambda_{om}F_{om}^{(1)} + \lambda_{cb}F_{cb}^{(1)}$.

Оптимальное число контрольных точек n_{opt} задачи длительностью B по выработке управленческих решений в обрабатывающем центре внештатных ситуаций с абсолютной погрешностью порядка 1 определяется следующей формулой [9]:

$$n_{opt} = \lfloor x \rfloor, \quad x = \left(B - \frac{\bar{\varphi}}{1 + \lambda_{cb}F_{cb}^{(1)}} \right) \sqrt{\frac{\lambda_{om}(1 + \lambda_{cb}F_{cb}^{(1)})}{2\bar{\varphi}}} \tag{9}$$

Проведем оценки оптимального выбора числа контрольных точек в задачах различной длительности, решаемых в центре обработки внештатных ситуаций, используя соотношение (9).

Интенсивность отказов $\lambda_{om} = 0.2 \frac{1}{\text{час}}$. Интенсивность отказов связана с отказами технических средств, отказами программного обеспечения, зависанием операционной системы и программных средств, требующих перезагрузки программного обеспечения.

Интенсивность сбоев при расчетах принималась равной $\lambda_{сб} = 48 \frac{1}{\text{час}}$. Время восстановления после сбоев $F_{сб}^{(1)} = 0,006 \text{ час}$. Среднее время создания контрольной точки $\bar{\phi} = 0,005 \text{ час}$. Длительность выполнения задачи в обрабатывающем центре менялась от 0,3 час до 2 час. Результаты расчетов представлены в таблице 2:

Таблица 2. Оценка оптимального числа контрольных точек в задачах различной длительности

№ расчета	B — длительность задачи	x	$n_{opt} = \lfloor x \rfloor$ количество контрольных точек
1	0,3 час	1,5029	1
2	0,5 час	2,518	2
3	0,7 час	3,533	3
4	1 час	4,878	4
5	1,5 час	7,593	7
6	2 час	10,131	10

Отметим, что если отсутствует статистика по сбоям, то учитывая, что, как правило, $\lambda_{сб} F_{сб}^{(1)} \ll 1$, в формуле (9) можно пренебречь влиянием отказов. Результаты расчетов по выбору контрольных точек по формуле (9) практически совпали с результатами расчетов количества контрольных точек по программам, реализующим алгоритмы, разработанные в работе [9]. Поэтому для инженерных расчетов целесообразно использовать формулу (9) при оценке необходимого количества контрольных точек в задачах различной длительности при анализе возникших внештатных ситуаций и выработке решений по их устранению.

Заключение.

1. Разработаны математические модели оценки полноты информации в центре обработки данных о возникновении внештатных ситуаций.
2. Проведен анализ вероятностных характеристик полноты данных в центре обработки при различных технологиях сбора, передачи и ввода информации о внештатных ситуациях при различной интенсивности их возникновения.
3. Показано, что при высокой интенсивности возникновения внештатных ситуаций только полностью автоматизированная обработка информации обеспечивает необходимую полноту данных в центре обработки.
4. Получены формулы для оценки оптимального числа контрольных точек при выполнении информационных и расчетных задач по выработке управленческих решений в центре обработки внештатных ситуаций. Выполненные расчеты показали, что приведенные простые аналитические формулы обеспечивают достаточную точность при выборе количества контрольных точек в задачах анализа возникших внештатных ситуаций и выработке решений по их устранению в центре обработки.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Акимова Г.П., Соловьев А.В., Тарханов И.А. Моделирование надежности распределенных вычислительных систем // ИТиВС. 2019. Вып. 3. С. 70–86. DOI 10.14357/20718632190307.
2. Бессольцев В.С., Хорьков С.А. Цифровая подстанция: Структура, протоколы, архитектура. Сборник тезисов XII Международной научно-практической конференции. Ижевск, 15 апреля 2022 г. Ижевск: Ижевский институт компьютерных исследований, 2022. С. 23–27.
3. Бондаренко А.А., Якубовский М.В. Обеспечение отказоустойчивости высокопроизводительных вычислений с помощью локальных контрольных точек // Вестник Южно-Уральского государственного университета. Сер. «Вычислительная математика и информатика». 2014. Т. 3, Вып. 3. С. 20–36.
4. Гнеденко Б.В., Коваленко И.В. Введение в теорию массового обслуживания. М.: Наука, 1987. 336 с.
5. Исаева Н.А., Милков М.Л. Динамическое управление надежным выполнением комплексов взаимосвязанных программных модулей на основе адаптивного многоверсионного их резервирования в параллельных вычислительных системах реального времени // Фундаментальные исследования. 2014. № 9-5. С. 983–987.
6. Клейнрок Л. Теория массового обслуживания. М.: Машиностроение, 1979. 432 с.
7. Леонтьев А.С. Многоуровневые аналитические и аналитико-имитационные модели оценки вероятностно-временных характеристик многомашинных вычислительных комплексов с учетом надежности // Международный научно-исследовательский журнал. 2023. № 5(131). С. 9. DOI 10.23670/IRJ.2023.131.8.
8. Леонтьев А.С., Жматов Д.В. Аналитический метод анализа процессов передачи сообщений в оптоволоконных сетях с маркерным доступом для цифровых подстанций // Russ. Technol. J. 2024. №12(6). С. 26–38. DOI 10.32362/2500-316x-2024-12-6-26-38.
9. Леонтьев А.С., Никкель К.Е. Математические методы рационального выбора контрольных точек при возникновении отказов // Технические науки: проблемы и решения: сборник статей по материалам ХСIII международной научно-практической конференции, Москва, 18 февраля 2025 года. Москва: ООО "Интернаука". 2025. № 33(397). С. 6–18.
10. Павский В.А., Павский К.В. Математическая модель для расчета показателей надежности масштабируемых вычислительных систем с учетом времени переключения // Известия ЮФУ. Технические науки. 2020. № 2(212). С. 134–145. DOI 10.18522/2311-3103-2020-2-134-145.
11. Chandy K.M., Ramamurthy C.V. Rollback and recovery strategies for computer programs // IEEE Transactions on computer. 1972. Vol. C-21, № 6. P. 546–556.

Поступила в редакцию: 22.12.2025

Принята в печать: 27.01.2026

© Леонтьев А. С., Никкель К. Е., 2026.